

GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA XITOIY TILINI O'RGANISH HAMDA TADQIQ ETISH YO'NALISHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14170033>

Sunatov Jo'rabek Turg'unbek o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

Jo'rayeva Ruqshona Orif qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti talabasi

Rasilova Aziza Isroil qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xitoy tilini o'rganish va tadqiq qilish ishlarini amalga oshirish yo'nalishlari haqida ma'lumot berilgan. Bu ishni amalga oshirishda nimalardan foydalanish mumkinligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar. *Tadrijiy rivojlanish, globalizatsiya, ta'lim, xalqaro sertifikat, dialect, fonologiya, kommunikatsiya, texnologiya, sun'iy intellekt.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о направлениях изучения и исследования китайского языка. Описано, что можно использовать при реализации данной работы.

Ключевые слова: *Постепенное развитие, глобализация, образование, международный сертификат, диалект, фонология, коммуникация, технологии, искусственный интеллект.*

ANNOTATION

This article provides information on the directions of learning and researching the Chinese language. What can be used in the implementation of this work is described.

Keywords: *Gradual development, globalization, education, international certificate, dialect, phonology, communication, technology, artificial intelligence.*

Har bir fan o'zining tadrijiy rivojlanish bosqichiga ega bo'ladi va bu jarayon to'xtovsiz, uzluksiz davom etib turadi. Barcha ilmiy yangilik o'zidan oldinga ma'lumotlarni to'ldiradi, o'zgartiradi va hatto ma'lum darajada inkor etishi ham mumkin. Lekin shunga qaramasda, har qanday ilmiy yangilik ham o'zidan oldingi ma'lumotlar, tushunchalarga suyanadi. O'z navbatidan, u o'zidan keyingi

ma'lumotlar, yangiliklarning kelib chiqishida bir vosita, bosqich vazifalarini ham o'taydi. Natijada ilm-fanning har qaysi sohada ham miqdor o'zgarishlari sifat jihatlaridan ham o'zgarishlar yuzaga kelishini ta'minlaydi va talab etadi. Moddiy olam haqidagi barcha tasavvurlar inson ongining mahsulidir. Moddiy borliqning turli qirralari, jihatlari ilm-fanning hilma-xil sohalari tomonidan o'rganiluvchi obyekt hisoblanadi [1].

Bugungi holati:

1. Madaniy kontekstda tilni o'rganish: lingvomadaniy tadqiqotlar tilni madaniy kontekstda o'rganishga qaratilgan. Bu esa til o'rganuvchilarga ma'lum bir xalqning madaniyati, urf-odatlar va an'analari bilan yaqindan tanishish imkonini beradi.

2. Til siyosati va rejalashtirish: sotsiolingvistika davlatlar va jamiyatlarda til siyosati va rejalashtirish masalalarini o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Tilning rasmiy maqomi, ikkinchi til sifatida o'qitilishi va ko'pmadaniy jamiyatlarda til siyosati muammolari tadqiq qilinmoqda.

3. Globalizatsiya va lingvistik rang-baranglik: globalizatsiya natijasida tillar orasidagi aloqalar kuchayib bormoqda. Lingvomadaniy va sotsiolingvistik tadqiqotlar tillarning yo'qolishi, yangi tillarning paydo bo'lishi va lingva frankaning roli kabi masalalarni qamrab oladi.

4. Multimodal lingvistika: texnologiyalar rivojlanishi bilan multimodal lingvistika, ya'ni matn, ovoz, vizual va boshqa kommunikatsion vositalar orqali tilning qanday ifodalanishini o'rganish keng tarqalgan.

Globalizatsiya davrida xitoy tilini o'rganish va tadqiq etish bir qancha yo'nalishlarda rivojlanmoqda. Xitoyning iqtisodiy va siyosiy qudrati oshishi bilan bir qatorda xitoy tiliga bo'lgan qiziqish ham ortib bormoqda. Quyida xitoy tilini o'rganish va tadqiq etishning asosiy yo'nalishlari keltirilgan:

1. Ta'lim va o'qitish:

— Chet tili sifatida o'qitish: xitoy tilini chet tili sifatida o'rgatish metodikalari rivojlanmoqda. Bu yo'nalishda interaktiv va texnologik yondashuvlar, masalan, onlayn darslar va til ilovalari keng qo'llanilmoqda.

— Xalqaro sertifikatlar: HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) kabi xalqaro tan olingan xitoy tili imtihonlariga tayyorlov kurslari kengaymoqda, bu esa o'rganuvchilarga bilim darajalarini tasdiqlash imkonini beradi.

2. Lingvistik tadqiqotlar:

— Dialektlarni tadqiq etish: xitoyda turli dialektlarning mavjudligi sababli, lingvistik tadqiqotlar bu dialektlarni o'rganish va hujjatlashtirishga qaratilgan;

— Fonologiya va morfologiya: xitoy tilining o'ziga xos fonologik va morfologik xususiyatlarini o'rganish tilshunoslik sohasida muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

3. Madaniyat va kommunikatsiya:

— Madaniyatlararo muloqot: xitoy madaniyatini chuqurroq tushunish uchun til o'rganuvchilarga madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish bo'yicha maxsus dasturlar va tadbirlar tashkil etiladi;

— Biznes kommunikatsiyasi: xitoy tilini biznes maqsadlarida o'rganish, xususan, savdo-sotiq va diplomatik aloqalarda qo'llash tobora dolzarb bo'lmoqda.

4. Texnologiya va sun'iy intellekt:

— Tilni avtomatik o'rganish: sun'iy intellekt yordamida xitoy tilini o'rganish va tarjima qilish texnologiyalari rivojlanmoqda, bu esa til o'rganuvchilariga qulaylik yaratadi;

— Tilni tahlil qilish: katta ma'lumotlar (big data) va tahlil vositalari yordamida xitoy tilidagi matnlarni avtomatik tahlil qilish va tadqiq etish imkoniyatlari kengaymoqda.

5. Ijtimoiy va madaniy tadqiqotlar:

— Sotsiologik tadqiqotlar: xitoy tilining ijtimoiy ahamiyatini o'rganish, uning jahon tillari orasidagi o'rni va ta'sirini tahlil qilish sohalarida izlanishlar olib borilmoqda;

— Tarixiy tadqiqotlar: xitoy tilining rivojlanish tarixi va uning turli davrlardagi o'zgarishlari bo'yicha tadqiqotlar muhim o'rinni egallaydi.

Istiqbollari:

1. Texnologiyalar va til: sun'iy intellekt va kompyuter lingvistikasi sohaları lingvomadaniy va sotsiolingvistik tadqiqotlarni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Masalan, tilni avtomatik tarjima qilish va ovozli yordamchilar kabi texnologiyalar tadqiqotlarga ta'sir ko'rsatmoqda.

2. Ko'pmadaniy muloqot: lingvomadaniy tadqiqotlar global miqyosda ko'pmadaniy muloqotni yaxshilash, madaniyatlararo tushunishni kuchaytirish va xalqaro aloqalarni mustahkamlash uchun yangi strategiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

3. Til va ijtimoiy o'zgarishlar: ijtimoiy o'zgarishlar, jumladan, migratsiya va urbanizatsiya, til dinamikasini sezilarli darajada o'zgartiradi. Sotsiolingvistik tadqiqotlar bu jarayonlarning tilga ta'sirini chuqur o'rganib, istiqbolda til siyosatini shakllantirishga yordam beradi.

4. Inklusiv til siyosati: til huquqlari va inklusivlik masalalari, jumladan, ozchilik tillarini qo'llab-quvvatlash, sotsiolingvistik tadqiqotlar markazida turadi. Bu esa jamiyatlarda tenglik va xilma-xillikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bu yo'nalishlar globalizatsiya sharoitida xitoy tilini o'rganish va tadqiq etishni yanada qiziqarli va dolzarb qilishga xizmat

qiladi. Xitoy tili nafaqat kommunikativ vosita, balki madaniy va iqtisodiy koʻrik sifatida ham muhim rol oʻynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES).

1. Adiba Botir qizi Maxamadtoirova. Hozirgi xitoy tili qiyoslash konstruksiyalarida gradatsiya munosabati. "Uzbekistan-China: development of cultural, historical, scientific and economic relations". ISSN 2181-1784
2. ХАШИМОВА С.А. ҲОЗИРГИ ХИТОЙ ТИЛИ СИФАТЛАРДА КОНВЕРСИЯ ҲОДИСАСИ- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 2020
3. ХАШИМОВА С.А. Хитой тили грамматикаси. - Т., 2012 йил.
4. ХАШИМОВА С.А. О ЯВЛЕНИИ КОНВЕРСИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2022.
5. Насирова С.А. Политическая метафора (на примере материала по кадровой политике современной КНР). In Resent Scientific Investigation (pp. 69-73).